

SENSORIAMENTO REMOTO ORBITAL APLICADO À AVALIAÇÃO DA DESERTIFICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE TAUÁ (CE), BRASIL

**Alessandro Ruan Silva de Souza¹, Maria de Lourdes Carvalho-Neta²,
Juliana Maria Oliveira Silva³**

¹ Licenciando em Ciências Biológicas, Bolsista, Departamento de Ciências Biológicas, URCA, Crato-CE, alessandro.ruan@urca.br.

² Doutora em Geografia, Professora do Departamento de Geociências, URCA, Crato-CE, lourdes.carvalho@urca.br

³ Doutora em Geografia, Professora do Departamento de Geociências, URCA, Crato-CE, juliana.oliveira@urca.br

RESUMO:

O estudo analisou a dinâmica da desertificação no município de Tauá, Ceará, inserido no Núcleo de Desertificação dos Inhamuns, utilizando os índices espectrais SAVI (Índice de Vegetação Ajustado ao Solo) e BSI (Índice de Solo Nu) com imagens do satélite Sentinel-2 para os anos de 2017 e 2024. Os resultados indicaram um agravamento da degradação ambiental, com redução do vigor vegetativo (SAVI) e aumento da exposição do solo (BSI) nas áreas centrais do município, associados à expansão agropecuária, urbanização e manejo inadequado do solo. Enquanto algumas regiões, como o setor nordeste próximo a Mombaça, apresentaram leve recuperação, a tendência geral foi de intensificação da desertificação, especialmente nas zonas de maior pressão antrópica. A metodologia integrada de sensoriamento remoto e geoprocessamento demonstrou eficácia no monitoramento espaço-temporal da degradação, destacando a utilidade dessas ferramentas para políticas públicas de mitigação. Os dados reforçam a necessidade de estratégias como conservação in situ, recuperação de áreas degradadas e fiscalização ambiental, além da integração de informações socioeconômicas e climáticas para um planejamento territorial mais eficaz. O estudo ressalta a urgência de ações combinadas entre governo, instituições e comunidades locais para frear o avanço da desertificação no semiárido cearense, recomendando a continuidade de pesquisas que incorporem variáveis adicionais para uma análise mais abrangente do fenômeno.

472

PALAVRAS-CHAVE: degradação do solo; geotecnologias; Semiárido brasileiro

INTRODUÇÃO

No estado do Ceará, Nordeste brasileiro, são identificados três grandes núcleos de desertificação, sendo esses Núcleo I Irauçuba/Centro-Norte; Núcleo II Inhamuns; e Núcleo III Médio Jaguaribe, com extensas áreas degradadas (CGEE, 2016). Crescente na Região Semiárida, a desertificação se caracteriza pela degradação do solo, alinhado a perda de vegetação e biomassa, com consequente perda da produtividade ecossistêmica e impactos significativos sobre a biodiversidade (TAVARES; ARRUDA; SILVA, 2019).

Entre os municípios com áreas fortemente degradadas, é destaque Tauá, localizado no Núcleo II Inhamuns, tendo 27,75% do seu território em processo de desertificação, concentrado na sua área urbana e periurbana na zona central do município (MEIRA; MARINHO; SILVA, 2019). O município é particularmente sensível devido a suas condições climáticas, demandando métodos eficientes para a mitigação e prevenção do fenômeno de desertificação. Dessa forma, uma importante ferramenta é o sensoriamento remoto, o qual permite a identificação e a avaliação dessas áreas sensíveis, que por meio de índices espectrais auxiliam na identificação da condição ambiental, quanto ao estado da vegetação e a sua reação às variações climáticas e ao estado de exposição do solo (MEDEIROS; PAZ, 2021).

Entre os indicadores utilizados para monitoramento ambiental, destacam-se o Índice de Solo Nu (BSI) e o Índice de Vegetação Ajustada ao Solo (SAVI), que oferecem uma abordagem complementar na identificação de áreas vulneráveis à desertificação, conforme aplicado por Tavares, Arruda e Silva (2019). Enquanto o BSI é particularmente eficaz na detecção de solos expostos, revelando os estágios iniciais do processo degradativo, o SAVI proporciona uma avaliação mais precisa da cobertura vegetal remanescente em ecossistemas semiáridos.

Neste estudo, propõe-se uma metodologia integrada que combina esses dois índices espectrais para o mapeamento e análise do grau de desertificação no município de Tauá, empregando técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento em Sistemas de Informação Geográfica (SIG), permitindo uma avaliação espaço-temporal do fenômeno da desertificação na área de estudo.

MATERIAL E MÉTODOS

O município de Tauá, situado no núcleo de desertificação dos Inhamuns (Figura 1), apresenta características ambientais críticas típicas do semiárido cearense. Com uma extensão territorial de 4.010,618 km² e população de 61.227 habitantes (IBGE, 2022), a região registra uma precipitação média anual de apenas 523,6 mm, associada a um índice de aridez de 30,27 (FUNCEME, 2019).

Os procedimentos metodológicos para a análise ambiental consistiram em 1 aquisição e preparação dos dados vetoriais e *raster*; 2 compilações em

ambiente SIG; 3 geomática das bandas espectrais; e por fim 4 análise espaço-temporal das informações. A avaliação ambiental utilizou-se de imagens *Sentinel 2*, sensor MSI, com resolução espacial de 20 m, sendo critério de escolha das imagens ser próximo ao estudo da CGEE em 2016, o qual elencou primeiramente as áreas de desertificação, e imagens mais atuais ao ano do estudo. Além disso, as imagens deveriam ter no máximo 10% de presença de nuvens.

Figura 1 – Mapa de localização do município de Tauá (CE) e das Áreas Degradadas do Núcleo II Inhamuns de desertificação

Fonte: Elaborado pelos autores

As datas escolhidas para análise foram 24/09/2017 e 26/09/2017; e 09/10/2024 e 27/10/2024, sendo necessário realizar um mosaico dessas para que abrangesse todo o território do município. A avaliação das áreas degradadas foi realizada a partir dos índices BSI, desenvolvido por Rikimaru e Tateishi (1997), o qual varia de 0 a 200, sendo os valores maiores representativos de solo exposto, e o SAVI, desenvolvido por Huete (1988), o qual varia entre - 1 e 1. Sendo assim, o BSI é dado pela seguinte equação:

$$BSI = \frac{(\rho_{Red} + \rho_{SWIR}) - (\rho_{NIR} + \rho_{Blue})}{\rho_{Red} + \rho_{SWIR} + \rho_{NIR} + \rho_{Blue}} * 100 + 100 \quad (1)$$

$$(\rho_{Red} + \rho_{SWIR}) + (\rho_{NIR} + \rho_{Blue})$$

No qual, ρ_{Red} : banda do vermelho; ρ_{SWIR} : é a banda do infravermelho de ondas curtas; ρ_{NIR} : é a banda do infravermelho próximo; e ρ_{Blue} : é a banda do azul.

Já o SAVI é dado por:

$$SAVI = \frac{(\rho_{NIR} - \rho_{Red})}{(\rho_{NIR} + \rho_{Red} + L)} * (1 + L)$$

(2)

em que, ρ_{Red} : banda do vermelho; ρ_{NIR} : é a banda do infravermelho próximo; e L: pode variar de 0 a 1, para a correção de refletância do solo. Nesse estudo utilizou-se o L como padrão 0,5, sendo uma variável média para correção do solo. Os procedimentos de integração e cartografia foram feitos no *software* QGIS versão 3.40.6.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos a partir das análises dos índices espectrais SAVI e BSI para o município de Tauá, Ceará, revelam mudanças na cobertura vegetal e na exposição do solo, aspectos críticos em regiões inseridas no núcleo de desertificação. Os índices espectrais para o ano de 2017 demonstram uma intensa degradação sobre a vegetação e alto grau de solo exposto na porção central do município, correspondendo ao núcleo de degradação proposto pela CGEE (2016).

Tanto os valores negativos do SAVI quanto valores acima de 100 do BSI no ano de 2017 indicam acentuação na perda de biomassa e declínio da vegetação nas regiões centrais ao longo do eixo norte-sul do município, as quais são dominadas por áreas antropizadas ligadas a agropecuária e a urbanização, com poucas áreas de formação campestre (Figura 2). Por outro lado, na região leste, oeste e sudoeste do município, próximo às regiões limítrofes, apresentam boa resposta espectral de maior vigor vegetativo. Isso se dá por essas regiões terem maior número de fragmentos de vegetação nativa em meio a pastagens e agricultura.

Figura 2 – Mapas de índice BSI e SAVI para o ano de 2017 no município de Tauá (CE)

Fonte: Elaborado pelos autores

Quando se compara o ano de 2017 com 2024, é possível observar uma diminuição nos valores mínimos do SAVI, o que indica uma ampliação nas áreas com resposta de baixa reflectância de vegetação. Na figura 3, é possível observar um agravamento na região central nas áreas de degradação e um aumento de parcelas com menor vigor vegetativo no setor oeste e sudoeste do município, enquanto há uma leve recuperação no setor nordeste próximo à divisa com o município de Mombaça.

Figura 3 – Mapas de índice BSI e SAVI para o ano de 2024 no município de Tauá (CE)

Fonte: Elaborado pelos autores

A leve recuperação no setor nordeste é atestada quando se analisa o SAVI em conjunto com o BSI, o qual aponta para uma diminuição no solo exposto, o que levou esse índice a ter uma diminuição em seus valores mínimos e máximos (indicando uma menor área de solo exposto na região). Porém, ressalta-se que o BSI para o ano de 2024 reforça o agravamento da degradação do solo já apontada pelo índice de vegetação e demonstra quase nenhuma recuperação nas áreas de vegetação já degradadas, a não ser aquelas ligadas à integração das águas no município, como a mata ripária no riacho Carrapateiro e do Açude Várzea do Boi.

Pesquisas como a realizada por Albuquerque *et al.* (2020) apontam para os possíveis responsáveis pelo agravamento dos núcleos de degradação/desertificação no estado do Ceará. O avanço das áreas de agropecuária alinhados ao exaurimento do solo pelo sobrepastejo, aumento nas ocorrências de queimadas associados à ação antrópica, juntamente com períodos de secas prolongadas pelas quais o Semiárido Nordeste perpassa e o manejo inadequado do solo são fatores para a degradação pedológica e

piora na situação ambiental da região.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo realizado no município de Tauá, evidenciou mudanças significativas na cobertura vegetal e na exposição do solo entre 2017 e 2024, conforme demonstrado pelos índices espectrais SAVI e BSI. Os resultados indicam um agravamento do processo de degradação em áreas centrais do município, associado principalmente à expansão agropecuária, urbanização e manejo inadequado do solo, corroborando estudos anteriores que apontam para a intensificação da desertificação no Semiárido cearense. Apesar de uma leve recuperação observada em algumas áreas, como no setor nordeste próximo à divisa com Mombaça, a tendência geral é de perda de vigor vegetativo e aumento da exposição do solo, reforçando a vulnerabilidade da região.

A aplicação dos índices espectrais mostrou-se eficiente no monitoramento da degradação, permitindo identificar áreas críticas e avaliar mudanças temporais. O SAVI revelou uma redução no vigor vegetativo, especialmente nas zonas centrais e sudoeste, enquanto o BSI confirmou a persistência de solos expostos, ainda que com uma ligeira diminuição em algumas regiões. Esses resultados destacam a importância do sensoriamento remoto como ferramenta essencial para o diagnóstico ambiental em áreas suscetíveis à desertificação, fornecendo subsídios para políticas públicas de mitigação.

Os dados corroboram para a necessidade da implementação de estratégias diversificadas para contenção de danos e progressão da desertificação que são potencializados pelas áreas degradadas no município. Estratégias como conservação *in situ* com a proposição de unidades de conservação protegidas por lei, tanto nas áreas que estão com uma vegetação relativamente adequada quanto nas áreas degradadas, alinhados a recuperação ambiental das mesmas, o aumento da fiscalização nos imóveis rurais para verificação da adequação das Reservas Legais e Áreas de Proteção Ambiental, entre outras, são essenciais para uma virada no cenário de degradação no município.

Além disso, os resultados deste estudo destacam a importância de

políticas públicas direcionadas ao combate à desertificação, considerando as particularidades socioambientais do semiárido. A integração de dados de sensoriamento remoto com informações socioeconômicas e climáticas pode aprimorar o planejamento territorial, permitindo ações mais eficazes. A continuidade do monitoramento por meio de índices espectrais é fundamental para avaliar a eficiência das medidas implementadas e identificar novas áreas de risco.

Estudos futuros devem ampliar a análise temporal e espacial por sensoriamento remoto, incorporando variáveis climáticas e socioeconômicas, para uma compreensão mais abrangente dos processos de degradação e das possíveis soluções para os núcleos de desertificação no Ceará.

AGRADECIMENTOS

À Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) pela concessão de bolsa de pesquisa, ao Laboratório de Geoprocessamento (LABGEO/URCA) e ao projeto “Le Semi-aride du Nordeste brésilien à l’Anthropocène” (FUNCAP/IRD-0195- 00006.01.00/22 SPU N°: 07219440/2022).

479

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, D. S.; SOUZA, S. D. G.; SOUZA, A. C. N.; SOUSA, M. L. M. Cenário da desertificação no território brasileiro e ações de combate à problemática no Estado do Ceará, Nordeste do Brasil. **Edição especial - Sociedade e ambiente no Semiárido**: controvérsias e abordagens, Curitiba, v. 55, 2020. DOI: <https://doi.org/10.5380/dma.v55i0.73214>.

CENTRO DE GESTÃO E ESTUDOS ESTRATÉGICOS (CGEE). **Desertificação, degradação da terra e secas no Brasil**. Brasília: GEE, 2016. 252 p.

FUNCEME - FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS

HÍDRICOS. **FUNCEME/SRH**. Índices de aridez do estado do Ceará. Fortaleza: SRH, 2019. Disponível em: http://www.funceme.br/?page_id=5826. Acesso em: 23 jul. 2025.

HUETE, A. A Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI). **Remote Sensing of Environment**, [s. l.], v. 25, 1988.

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Censo**

2022:

População e Domicílios - Primeiros Resultados. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.

MEDEIROS, J. E. S. F.; PAZ, A. R. Avaliação de um conjunto de índices na identificação do risco de ocorrência de desertificação na Sub-Bacia Taperoá-PB.

Geociências, v. 40, n. 4, p. 987 - 1004, 2021.

MEIRA, S. A.; MARINHO, A. D. S.; SILVA, E. V. D. FATOR SOLO EM NÚCLEOS DE DESERTIFICAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ, BRASIL. **Casa da Geografia de Sobral**, Sobral, v. 21, n. 2, p. 227-240, 2019.

RIKIMARU, A.; TATEISHI, R. Development of forest canopy density mapping and monitoring model using indices of vegetation, bare soil and shadow. *In: ASIAN*

CONFERENCE ON REMOTE SENSING, XVIII., 1997, Kuala Lumpur. **Proceedings [...]**.

Kuala Lumpur: ACRS, 1997.

TAVARES, V. C.; ARRUDA, Í. R. P.; SILVA, D. G. Desertificação, mudanças climáticas e secas no semiárido brasileiro: uma revisão bibliográfica. **Geosul**, v. 34, n. 70, p. 385-405, 2019.